

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.10059113

КОВАЛЕВ Дмитрий Георгиевич
CEO, Hopes and dreams merch,
Россия, г. Санкт-Петербург

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПЛАГИНА ПО ЦВЕТОДЕЛЕНИЮ MAGIC BUTTONS ДЛЯ ADOBE PHOTOSHOP

Аннотация. *Время, в котором люди сейчас проживают, является эпохой внедрения во все сферы жизни инструментов, которые бы уменьшили работу для сотрудников и упростили бы выполнение стандартных задач, возлагаемых на каждого человека.*

Так в данной статье автором был рассмотрен такой плагин как Magic Buttons, созданный специально для Adobe Photoshop CC и CS6. Особенностью его является то, что он обладает всеми необходимыми инструментами для выполнения задач, возложенных на него дизайнерами в сфере шелкографии, в связи с чем позволяет оптимизировать процесс выполнения рутинной работы.

Данный плагин был создан на основе анализа потребностей специалистов в области цветоделения, а также профессионалов в сфере печати методом шелкографии, в связи с чем он включает в себя такие функции как: автоматическая цветокоррекция, ретуширование изображений и управление цветами.

В данной статье автор поставил целью исследование процесса разработки и внедрения плагина по цветоделению Magic Buttons для Adobe Photoshop, что в свою очередь было вызвано тем, что он может помочь повысить эффективность рабочего процесса, обеспечить высокое качество обработки изображений и снизить вероятности ошибок. Кроме того, компании, использующие данный плагин значительно превосходят своих конкурентов в силу того, что он позволяет им предоставлять более качественные услуги, в короткие сроки нежели у конкурентов.

Методология данной статьи включает в себя проведение обширного анализа научных публикаций, статей и исследований по такой теме как разработка и внедрение плагина по цветоделению Magic Buttons для Adobe Photoshop. Что в свою очередь позволит получить общее представление о текущем состоянии и тенденциях в этой области.

Ключевые слова: *Adobe Photoshop, Magic Buttons, плагин по цветоделению, внедрение плагина в Adobe Photoshop, разработка плагина Magic Buttons для Adobe Photoshop.*

Введение

Photoshop появился в 1990-х годах и достаточно быстро завоевал любовь у пользователей, что позволяет ему по сей день являться главным инструментом для профессиональных дизайнеров и фотографов, а также любителей, а Adobe – монополистом на рынке графических редакторов. Всё это время редактор обрастал новыми функциями, благодаря чему сейчас он является многофункциональным мощным графическим редактором, при помощи которого

можно решить любую задачу, как например: разработать макеты для сайта; обработать фотографии; нарисовать иллюстрацию; сверстать буклет, газету, книгу; оформить уличный билборд; создать анимацию; подготовить визуалы для социальных сетей [1].

В настоящее время Photoshop является редактором растровой графики. А растровое изображение – это то, которое состоит из множества точек – пикселей. Чем больше точек,

тем больше возможностей для работы с цветом и выше качество картинки на выходе.

Photoshop позволяет работать с фотографиями, 3D-объектами, анимацией, типографикой. Adobe Photoshop остается неотъемлемой частью современного мира дизайна и обработки изображений, ведь подготовка файлов, безусловно, является одной из важнейших задач в шелкографии [2]. Цветоделение влияет на конечный результат сильнее чем любые другие составляющие печатного процесса. И для того, чтобы облегчить выполнение всех этих задач, мною, Дмитрием Ковалевым, и моим коллегой, Егором Суховым, был создан плагин Magic Buttons, который сочетает в себе все необходимые инструменты для цветоделения, с помощью которых можно заметно упростить целый ряд рутинных задач и сосредоточиться на главном.

1. Исторический аспект

В первые годы работы, студия Hopes and Dreams Merch специализировалась на простых изображениях в сфере шелкографии, однако это отвечало высоким стандартам печати. Столкнувшись с проблемами в этой студии, мне, как разработчику, пришла идея создания абсолютно нового решения цветоотделения в шелкографии. В 2017 году была предпринята попытка решить эту проблему путем улучшения процесса цветоделения, который имеет огромное значение для конечного результата. С 2017 по 2019 год были проведены многочисленные эксперименты, и на основе этого совместно с дизайнером был создан и внедрен универсальный плагин для Adobe Photoshop, названный Magic Buttons.

По сравнению с аналогичными плагинами и программами для цветоделения, такими как

Separation Studio, T-Seps, Quick Seps, Separo и YRGBK, плагин Magic Buttons функционирует по-другому. Например, в других существующих программах пользователь выбирает готовые шаблоны в зависимости от типа изображения и, нажав кнопку, моментально получает результат. Однако это имеет свои недостатки, так как один и тот же алгоритм не учитывает индивидуальные особенности каждого изображения, такие как тени, переходы, цветовая гамма, качество макета, плотность и диапазон тонов.

2. Общая характеристика плагина Magic Button: понятие, инструменты, процессы и функции

Переходя от истории к характеристике самого плагина, следует сказать, что он представляет собой набор инструментов, используя которые пользователь сам может выстраивать процесс цветоделения и исправлять все неточности в моменте. Описание принципа работы данного плагина занимает меньше времени, чем сам процесс его использования.

Это в свою очередь объясняется тем, что дизайнеру после открытия изображения необходимо перейти в изображение, далее открыть панель инструментов, выбрать пункт Настройки, после чего выбрать "Сопоставить цвет" в выпадающем меню. Далее нажав на кнопку, Нейтрализация происходит удаление ненужного оттенка. Несмотря на простоту алгоритма, он действительно применим для многих фотографий, а поскольку сотруднику не нужно настраивать цвета вручную, он сможет сэкономить время. Однако важно учитывать то, что изображение не получится поместить в смарт-объект или использовать его в качестве корректирующего слоя.

Рис. 1. Принцип работы плагина

Плагин Magic Button обладает следующими инструментами, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Инструменты, используемые в плагине Magic Button

Инструмент	Общая характеристика
Manual Ubase	Уникальный инструмент, при помощи которого можно самостоятельно устанавливать количество белой подложки под каждым из цветов. Технически при вызове инструмента в Adobe Photoshop всплывает меню, где в режиме реального времени при помощи регуляторов можно произвести точную настройку подложки. В отличие от других инструментов, настройка происходит не из выбора готовых вариантов, которые генерируются одинаково для всех изображений, а самостоятельно создается свой собственный вариант исходя из особенностей изображения и потребностей в печати.
Manual Color	Дальнейшее развитие уникального инструмента Manual Ubase, благодаря которому стало возможно редактировать цветовой состав каждого отдельного цвета. Например, плагин Manual Color может использоваться для выделения коричневых и синих теней в Adobe Photoshop, которые трудно выделить любыми другими стандартными инструментами. Manual Color позволяет создавать специальные цветовые каналы и регулировать цветовую композицию в реальном времени. Этот инструмент уникален своей гибкостью и возможностью выделения конкретных оттенков, чего нет у других плагинов.

Процессы в данном случае понимаются как набор принципов, дающих конечный результат печати. Существует несколько популярных процессов:

1. True CMYK process – классический способ получения полноцветного изображения

путем смешения четырех красителей высокой степени прозрачности. Используется один набор красок для любых изображений. Смешение цветов происходит за счет прозрачности красок, а дополнительная гибкость и богатство

оттенков приобретаются при использовании растрирования.

2. Simulated process – это процесс, который по основному принципу действия схож с предыдущим, но в нем отсутствует фиксированный набор красителей. Для каждого изображения создается свой набор, в котором может меняться количество используемых цветов. Здесь получение составных цветов также происходит двумя путями одновременно – за счет прозрачности краски и растрирования.

3. Spot process – это процесс точечной печати, который подходит для получения полноцветного изображения. В ходе него используются непрозрачные краски и достигается передача полутонов с помощью точечной растрированной техники. Важно отметить, что цвета не смешиваются друг с другом при нанесении, и визуальное восприятие смешения создается именно за счет точечного растра.

Рис. 2. Изображение подготовленное для Index process

Так выглядит изображение подготовленное для Index process, суть которого заключается в автоматическом разделении цветов для шелкографной печати. Можно увидеть плавные цветовые переходы, плавные затемнение и прочие

атрибуты полноцветной картинки. Но в реальности если посмотреть ближе, то никаких плавных переходов на самом деле нет, это всего лишь иллюзия восприятия.

Рис. 3. Фрагмент крупного плана изображение подготовленное для Index process

На данном изображении можно увидеть, что каждый оттенок печатается с отдельного трафарета. Как правило используются кроющие краски, и подложка не печатается. В связи с отсутствием смешения цветов, данный процесс расходует большое количество экранов. Например, в данном изображении использовано 10 цветов.

Плагин Magic Buttons также может работать с simulated и spot процессами (суть simulated процесса заключается в том, что он позволит симитировать ситуацию, когда объект находится в полупрозрачно среде, spot процесс

позволяет использовать предварительно смешанные краски, которые используются в дополнение к чернилам СМΥК или вместо них, особенно актуален для печати изображений в шелкографии). При этом файлы будут подготовлены по-разному. И понимание свойств каждого из процессов помогает каждый раз получать наилучший результат [3, 4].

Далее следует рассмотреть функции плагина Magic Buttons. Все элементы управления процессом цветоделения сгруппированы по функциональности (табл.2).

Таблица 2

Функции плагина Magic Buttons

Наименование функции	Общая характеристика
Basic colors	Это набор цветовых фильтров, который выделяет из изображения только выбранный цвет вне зависимости от светлоты обрабатываемого цвета. Например, если в темно-сером присутствует синий, то он будет выделен при помощи этого инструмента.
Dark colors & color adjustment tool	Инструмент для ручного редактирования цветового состава выделенного канала. При нажатии появляется маска канала, наложенная на исходное изображение. С помощью этого набора можно настроить цветовой состав каждой выделенной области. Включает готовые шаблоны теней и ручной режим с тонкой настройкой цветовой композиции.
Additional colors	Инструмент позволяет отфильтровать изображение целиком вне зависимости от исходного цветового состава. Фильтрация разделена на зоны, каждой зоне соответствует своя кнопка. При нажатии создается канал с соответствующим названием и непрозрачностью 30%, по умолчанию окрашены в цвета человеческой кожи, но цвет

Наименование функции	Общая характеристика
	может назначаться по необходимости. Для работы с этим инструментом требуется перевод изображения в режим Flatten Image Используется для изображений, в которых есть небольшие, но очень важные цветовые различия (кожа человека, автомобили, металлические предметы)
Blacks and grays	Цветовой режим выделяет темные участки изображения в отдельный канал. Создает два вида черного, два вида серого, работает на основе алгоритмов из предыдущего набора, но без подкрашивания. При нажатии создается канал с соответствующим названием, непрозрачностью 10% и черным цветом по умолчанию. Используется для работы с черно-белыми изображениями.
Underbases and highlights	Инструмент автоматического создания подложки. При нажатии создается канал с названием White, непрозрачностью 100%, цвет по умолчанию белый. Содержит инструменты автоматического и ручного создания подложки. Operations.
Modeling	Растрирует изображение и сохраняет результат в каналах с теми же цветами, что и в оригинале. Подходит как для просмотра и редактирования изображений в растровом виде, так и для вывода на пленку. Вы можете выбирать полное растрирование всех каналов с заданными параметрами или можете растрировать каждый канал индивидуально с собственными настройками [5].

3. Преимущества использования плагина Magic Buttons

Преимущества использования плагина Magic Buttons включают в себя:

1. Инновационный подход: плагин предоставляет новые инструменты для цветоделения, учитывая индивидуальные особенности каждого изображения, что обеспечивает более точное соответствие исходного файла и окончательного изображения. Это важно для профессионалов в области дизайна и печати методом шелкографии.

2. Имитация цвета изделия: программа способна имитировать цвет конкретного изделия, что позволяет предварительно оценить внешний вид окончательного изображения при печати. Это экономит время и ресурсы дизайнеров, позволяя вносить корректировки на этапе цветоделения.

3. Контроль над процессом цветоделения: Magic Buttons предоставляет инструменты для более точной настройки цветов и тонов в процессе цветоделения, что улучшает передачу деталей и теневых переходов, поддерживая качество изображения.

4. Коррекция неточностей в реальном времени: возможность вносить коррективы в режиме реального времени помогает оперативно реагировать на проблемы в процессе цветоделения, минимизируя потери качества изображения.

5. Более высокое качество окончательного изображения: благодаря более точному контролю и коррекции в реальном времени пользователи могут ожидать более высокого качества окончательных результатов, что важно для профессионального вывода изображений.

6. Экономия времени и ресурсов: плагин упрощает и автоматизирует процесс цветоделения, сокращая временные затраты и использование цветочных материалов, что снижает затраты на производство как малых, так и крупных предприятий.

7. Расширение ассортимента продукции: благодаря более точному управлению цветами и тонами, предприятия в сфере шелкографии могут создавать более разнообразные и выразительные дизайны, что способствует расширению ассортимента продукции и привлечению новых клиентов.

8. Снижение отходов: эффективное управление цветами помогает сократить количество брака и отходов на производственных предприятиях, что экономит ресурсы и уменьшает экологическое воздействие.

9. Привлечение крупных заказчиков: инновационные возможности Magic Buttons могут привлечь крупных заказчиков, таких как компания Inditex, способствуя росту бизнеса [6].

4. Примеры компаний, внедривших плагин Magic Buttons в свою деятельность

Ниже будут представлены компании в сфере печати, которые используют плагин Magic Buttons:

- Inditex – мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой, который представлен такими брендами как: ZARA, PULL&BEAR, MASSIMO DUTTI, BERSHKA, STRADIVARIUS, OYSHO. Компания Inditex внедрила плагин для оптимизации цветовых решений в своих проектах, что помогло создавать более выразительные и качественные принты.

- TIME/LESS PRINTS - одна из ведущих студий шелкографии и производства одежды в Германии, также использует данный плагин для улучшения своего производственного процесса и обеспечения более точного цветоделения.

- Avgust-Print House – одно из самых профессиональных производств в России и странах СНГ в сфере шелкографии (принты компании занимают первые места на всех уважаемых выставках в США и Европе). Avgust-Print House также внедрила плагин в своей работе, что подчеркивает уровень доверия к инструментам Magic Buttons, открывает новые возможности для бизнеса в сфере и для профессиональных дизайнеров в сфере шелкографии

- RakeI.pro – производство полного цикла из Москвы. Они также выбрали Magic Buttons для улучшения качества своих печатных работ и увеличения эффективности процесса цветоделения, что позволило расширить ассортимент услуг и удовлетворить потребности более широкой аудитории.

Заключение

Таким образом можно сказать, что внедрение плагина Magic Buttons для Adobe Photoshop представляет собой важный этап в развитии

современных инструментов обработки изображений. Плагин Adobe Photoshop Magic Buttons предоставляет возможность компаниям, предпринимателям и профессиональным дизайнерам в сфере шелкографии решить проблему цветоделения на производстве путём качественного и оперативного изготовления макетов к печати. Что, в свою очередь, приводит к улучшению качества продукции и эффективности процесса на предприятиях и, следовательно, к повышению их дохода и конкурентоспособности на рынке.

Литература

1. Photoshop: история развития [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://media.contented.ru/vdohnovlenie/istoriya-dizajna/photoshop-istoriya-razvitiya/> (дата обращения 09.09.2023).

2. Adobe Photoshop: обзор интерфейса, функций и возможностей программы. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://practicum.yandex.ru/blog/funkcii-i-vozmozhnosti-adobe-photoshop/> (дата обращения 09.09.2023).

3. Обзор функций. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://magic-buttons.com/functions-overview/> (дата обращения 25.09.2023).

4. Плагин для разделения цветов. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://magic-buttons.com/> (дата обращения 25.09.2023).

5. Magic Buttons v2.3 color separation plugin for Adobe Photoshop Color separation Guide. [Электронный ресурс] Режим доступа: magic-buttons.com (дата обращения 28.09.2023).

6. Плагин для разделения цветов [Электронный ресурс] Режим доступа: magic-buttons.com 5/ (дата обращения 28.09.2023).

KOVALEV Dmitrii
CEO, Hopes and dreams merch,
Russia, Saint Petersburg

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE MAGIC BUTTONS COLOR SEPARATION PLUGIN FOR ADOBE PHOTOSHOP

Abstract. *The time in which people now live is the era of the introduction of tools into all spheres of life that would reduce the work for employees and simplify the performance of standard tasks assigned to each person.*

So in this article, the author considered such a plugin as Magic Buttons, created specifically for Adobe Photoshop CC and CS6. Its peculiarity is that it has all the necessary tools to perform the tasks assigned to it by designers in the field of silkscreen printing, and therefore allows you to optimize the process of performing routine work.

This plugin was created based on the analysis of the needs of specialists in the field of color separation, as well as professionals in the field of silk-screen printing, and therefore it includes such functions as: automatic color correction, image retouching and color management.

In this article, the author set out to study the process of developing and implementing the Magic Buttons color separation plugin for Adobe Photoshop, which in turn was caused by the fact that it can help improve the efficiency of the workflow, ensure high-quality image processing and reduce the likelihood of errors. In addition, companies using this plugin significantly outperform their competitors due to the fact that it allows them to provide better services in a short time than competitors.

The methodology of this article includes an extensive analysis of scientific publications, articles and research on such a topic as the development and implementation of the Magic Buttons color separation plugin for Adobe Photoshop. Which in turn will allow you to get a general idea of the current state and trends in this area.

Keywords: *Adobe Photoshop, Magic Buttons, color separation plugin, implemented plugin in Adobe Photoshop, development of Magic Buttons plugin for Adobe Photoshop.*